

योग वशिष्ठ में योगः प्राचीन ज्ञान का अनावरण

रितेश कुमार

सहायक प्रोफेसर, योग विज्ञान, मदनमोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, रुड़की
मोबाइल: 9412999793, ईमेल: dr-ritesh-rke@gmail.com

Received : 22/01/2024

1st BPR : 15/02/2024

2nd BPR : 04/03/2024

Accepted : 20/03/2024

Abstract

योग वशिष्ठ, ऋषि वाल्मिकी से संबंधित एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जो योग के अभ्यास और आध्यात्मिक पथ में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह पेपर योग वशिष्ठ की शिक्षाओं की पड़ताल करता है, जो अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने और साधकों को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने में इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। रूपक कहानियों, रूपकों और दार्शनिक प्रवचन का उपयोग करके, शास्त्र योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करता है, जिसमें ज्ञान योग (ज्ञान का मार्ग), भक्ति योग (भक्ति का मार्ग), कर्म योग (निस्वार्थ कर्म का मार्ग), और राज शामिल हैं। योग (ध्यान का शाही मार्ग)। सारांश योग वशिष्ठ में उल्लिखित योगिक यात्रा के आवश्यक घटकों के रूप में आत्म-जांच, आत्म-अनुशासन और आत्म-बोध के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। प्राचीन ज्ञान और व्यावहारिक मार्गदर्शन के संयोजन के माध्यम से, यह पेपर व्यक्तियों को आध्यात्मिक जागृति और परम मुक्ति की दिशा में प्रेरित और मार्गदर्शन करने में योग वशिष्ठ की कालातीत प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है।

Key words: योग, योग वशिष्ठ, प्राचीन ज्ञान, मोक्ष का मार्ग।

परिचय

योग वशिष्ठ, जिसे योग वशिष्ठ या वशिष्ठ के योग के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो वेदांत दर्शन और योग के अभ्यास की गहन शिक्षाओं की पड़ताल करता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना महाकाव्य रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मिकी ने की थी। यह पाठ ऋषि वशिष्ठ और रामायण के नायक भगवान राम के बीच एक संवाद का रूप लेता है, क्योंकि भगवान राम अपने मन को परेशान करने वाले अस्तित्व संबंधी सवालों और दुविधाओं के जवाब तलाशते हैं। यह ग्रंथ अपनी विशालता और दार्शनिक जांच की गहराई के लिए प्रसिद्ध है, जो वास्तविकता की प्रकृति, दुनिया के भ्रम (माया), चेतना की प्रकृति और मुक्ति (मोक्ष) के मार्ग के बारे में बुनियादी सवालों को संबोधित करता है। यह अस्तित्व की प्रकृति, मन की कार्यप्रणाली और मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। योग वशिष्ठ को कई पुस्तकों या अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक ज्ञान और अभ्यास के विभिन्न पहलुओं की खोज करता है। इसमें ब्रह्मांड विज्ञान, तत्वमीमांसा, नैतिकता, मनोविज्ञान और ध्यान सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। योग वशिष्ठ की शिक्षाओं में योग के विभिन्न मार्ग शामिल हैं, जैसे ज्ञान योग (ज्ञान का मार्ग), भक्ति योग (भक्ति का मार्ग), कर्म योग (निःस्वार्थ कर्म का मार्ग), और राज योग (ध्यान का शाही मार्ग)।¹

यह ग्रंथ अपनी गहन शिक्षाओं को आकर्षक और ज्ञानवर्धक तरीके से व्यक्त करने के लिए रूपक कहानियों, दृष्टान्तों और रूपकों का उपयोग करता है। यह मन के भ्रमों को दूर करने, अहंकार की सीमाओं को पार करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के बारे में व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। योग वशिष्ठ अस्तित्व के रहस्यों को खोलने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की कुंजी के रूप में आत्म-जांच, आत्म-अनुशासन और आत्म-बोध के महत्व पर जोर देता है। युगों-युगों से, योग वशिष्ठ को एक आध्यात्मिक खजाना और आत्म-खोज और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए एक मार्गदर्शक पुस्तक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसका कालातीत ज्ञान अनगिनत व्यक्तियों को आध्यात्मिक जागृति और परम मुक्ति की दिशा में उनकी यात्रा के लिए प्रेरित और उत्थान करता रहता है।² यह चेतना के गहरे आयामों में उतरता है, साधकों को आत्म-प्राप्ति की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा पर मार्गदर्शन करता है। पाठ योग के विभिन्न मार्गों पर प्रकाश डालता है, जिनमें ज्ञान योग (ज्ञान का मार्ग), भक्ति योग (भक्ति का मार्ग), कर्म योग (निःस्वार्थ कर्म का मार्ग), और राज योग (ध्यान का शाही मार्ग) शामिल हैं।

ज्ञान योग

ज्ञान योग, ज्ञान या ज्ञान का मार्ग, योग वशिष्ठ का एक केंद्रीय तत्व है। ऋषि वशिष्ठ ने इस ग्रंथ में इसका विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया है। ज्ञान योग को मन और बुद्धि की सीमाओं से परे जाने के साधन के रूप में चित्रित किया गया है, जिससे व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास होता है। शिक्षाएं शाश्वत और क्षणभंगुर, वास्तविक और अवास्तविक के बीच अंतर करने पर जोर देती हैं। अभ्यर्थियों को गहन आत्मनिरीक्षण और अस्तित्व की जांच के माध्यम से सांसारिक गतिविधियों के प्रति विवेक (भेदभाव) और वैराग्य (वैराग्य) विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।³

ऋषि वशिष्ठ माया (भ्रम) की अवधारणा और दुनिया के अंतर्निहित द्वंद्व की व्याख्या करते हैं। साधकों को दिखावे से परे देखने और समस्त सृष्टि की अंतर्निहित एकता को पहचानने के लिए निर्देशित किया जाता है। योग वशिष्ठ में ज्ञान योग में दार्शनिक सत्यों पर विचार करना और सीधे स्वयं (आत्मान) का अनुभव करना शामिल है। अज्ञानता के विघटन और शुद्ध चेतना के रूप में अपनी आवश्यक प्रकृति की प्राप्ति के माध्यम से, साधक मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त करते हैं।⁴

ज्ञान योग के सिद्धांतों को समझने के लिए शास्त्र रूपक कथाओं और दार्शनिक प्रवचन का उपयोग करता है। यह साधकों को आत्म-प्राप्ति और जन्म और मृत्यु के चक्र से परम मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। योग वशिष्ठ में ज्ञान योग की शिक्षाओं के माध्यम से, साधकों को अहंकार की सीमाओं को पार करने और अनंत चेतना के साथ विलय करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।⁵ उन्हें उस शाश्वत सत्य का एहसास होता है जो द्वंद्व के दायरे से परे है।

भक्ति योग

भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, योग वशिष्ठ में खूबसूरती से समझाया गया है, जो दिव्य प्रेम और समर्पण की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। धर्मग्रंथ के भीतर, भक्ति योग को एक परिवर्तनकारी अभ्यास के रूप में दर्शाया गया है जो साधकों को परमात्मा के प्रति तीव्र और अटूट भक्ति विकसित करने में सक्षम बनाता है। योग वशिष्ठ में भक्ति योग की शिक्षाएं परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त करने और जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करने में प्रेम और भक्ति की शक्ति पर जोर देती हैं। ऋषि वशिष्ठ भक्ति योग के सार को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न रूपक कहानियाँ और उपाख्यान सुनाते हैं, जिसमें दैवीय इच्छा के प्रति समर्पण करने और प्रेम और भक्ति का निस्वार्थ दृष्टिकोण विकसित करने के महत्व पर जोर दिया गया है। शास्त्र सच्ची भक्ति के गुणों की प्रशंसा करता है, इस बात पर जोर देता है कि यह सिर्फ एक भावनात्मक भावना नहीं है बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है जो अहंकार के विघटन और किसी की अंतर्निहित दिव्यता की प्राप्ति की ओर ले जाता है। योग वशिष्ठ में भक्ति योग के अभ्यास के माध्यम से, साधकों को प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और सेवा के कार्यों के माध्यम से अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करते हुए, परमात्मा के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। धर्मग्रंथ सिखाता है कि सच्ची भक्ति हृदय से उत्पन्न होती है और इसकी विशेषता ईमानदारी, विनम्रता और अटूट विश्वास है। पूर्ण विश्वास के साथ परमात्मा के प्रति समर्पण करके, साधक परमात्मा की असीम कृपा और आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं और अंततः मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त कर सकते हैं। योग वशिष्ठ में, भक्ति योग को जाति, पंथ और धर्म की बाधाओं से परे, सभी के लिए सुलभ एक सार्वभौमिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भक्ति योग के अभ्यास के माध्यम से साधक जीवन के सभी पहलुओं में दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं और परमात्मा के साथ एकता के शाश्वत सत्य का एहसास कर सकते हैं।

कर्म योग

कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, योग वशिष्ठ में आध्यात्मिक विकास और स्वतंत्रता प्राप्त करने के एक गहन तरीके के रूप में समझाया गया है। शास्त्र के अनुसार, कर्म योग में परिणामों से जुड़े बिना कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना शामिल है, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वयं को महसूस करना और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। ऋषि वशिष्ठ रूपक कहानियों और दार्शनिक चर्चाओं के माध्यम से कर्म योग की शिक्षा देते हैं, कर्मों को परमात्मा को अर्पित करने और उनका उपयोग मन को शुद्ध करने और वैराग्य पैदा करने के महत्व पर जोर देते हैं। योग वशिष्ठ में, कर्म योग को एक परिवर्तनकारी अभ्यास के रूप में दर्शाया गया है जो साधकों को कर्म के प्रभाव को पार करने और संसार के चक्र से बचने की अनुमति देता है। शास्त्र निष्काम कर्म या निस्वार्थ कर्म के सिद्धांत पर प्रकाश डालता है, जिसमें व्यक्ति व्यक्तिगत इच्छाओं या अपेक्षाओं से प्रेरित हुए बिना, समर्पण और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। योग वशिष्ठ में कर्म योग के अभ्यास के माध्यम से, इच्छुक व्यक्तियों को समता और वैराग्य का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यह समझते हुए कि उनके कार्यों के परिणाम दिव्य इच्छा और ब्रह्मांडीय कानूनों द्वारा निर्धारित होते हैं। ऋषि वशिष्ठ सिखाते हैं कि परिणामों से जुड़े बिना कार्यों को परमात्मा को अर्पित करके, व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और आंतरिक शांति और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग को एक सार्वभौमिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो हर किसी के लिए सुलभ है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या धार्मिक मान्यता कुछ भी हो। यह आध्यात्मिक विकास और आत्म-प्राप्ति के लिए एक व्यावहारिक और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग वशिष्ठ में, कर्म योग की मन को शुद्ध करने, करुणा और निस्वार्थता जैसे गुणों को विकसित करने और अंततः परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में प्रशंसा की गई है। निःस्वार्थ कर्म के अभ्यास के

माध्यम से, साधक अहंकारी प्रवृत्तियों पर काबू पा सकते हैं और अपनी अंतर्निहित दिव्यता का एहसास कर सकते हैं, अपने कार्यों को दैवीय इच्छा के साथ जोड़कर शाश्वत आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं।

राजयोग

राजयोग, ध्यान और आत्म-साक्षात्कार का शाही मार्ग, योग वशिष्ठ में एक अभ्यास के रूप में गहराई से समझाया गया है जो आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। शास्त्र के भीतर, राज योग को ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आत्म-जांच के एक व्यवस्थित मार्ग के रूप में वर्णित किया गया है जिसका उद्देश्य मन की सीमाओं को पार करना और स्वयं की वास्तविक प्रकृति को समझना है। ऋषि वशिष्ठ दार्शनिक चर्चाओं, व्यावहारिक निर्देशों और चेतना और मन की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि के माध्यम से राज योग सिखाते हैं। योग वशिष्ठ में, राज योग को एक व्यापक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें एकाग्रता (धारणा), ध्यान (ध्यान), और अवशोषण (समाधि) सहित आध्यात्मिक विकास के विभिन्न चरण शामिल हैं। शास्त्र ध्यान और सचेतनता के अभ्यास के माध्यम से मानसिक अनुशासन, एकाग्रता और आंतरिक जागरूकता पैदा करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। योग वशिष्ठ में राजयोग को मन के उतार-चढ़ाव को शांत करने, स्वयं की अहंकारी भावना को दूर करने और द्वंद्वों से परे पारलौकिक वास्तविकता का अनुभव करने के साधन के रूप में चित्रित किया गया है।⁶

ऋषि वशिष्ठ सिखाते हैं कि राज योग के अभ्यास के माध्यम से, साधक शरीर और मन की सीमाओं को पार करते हुए, सीधे शुद्ध चेतना के रूप में अपनी वास्तविक प्रकृति का एहसास कर सकते हैं। शास्त्र आंतरिक परिवर्तन और आत्म-खोज के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में श्वास नियंत्रण (प्राणायाम), मंत्र दोहराव और चिंतन सहित ध्यान की विभिन्न तकनीकों और विधियों की व्याख्या करता है। योग वशिष्ठ में, राजयोग को आध्यात्मिक प्राप्ति के उच्चतम मार्ग के रूप में सराहा गया है, जिससे दिव्य चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव होता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। मन के दायरे में गहराई से उतरकर और शरीर-मन के साथ तादात्म्य को पार करके, साधक पीड़ा और बंधन से मुक्त होकर अमर आत्माओं के रूप में अपने आवश्यक स्वभाव को जागृत कर सकते हैं।⁷ योग वशिष्ठ में राजयोग के अभ्यास के माध्यम से, साधकों को आत्म-खोज और आंतरिक जागृति की यात्रा पर निर्देशित किया जाता है, जो अंततः परमात्मा के साथ एकता के शाश्वत सत्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है। राजयोग को सभी ईमानदार साधकों के लिए सुलभ एक सार्वभौमिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो चेतना के आंतरिक क्षेत्रों को नेविगेट करने और आत्म-प्राप्ति और मुक्ति के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कालातीत ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

योग साधना

योग साधना, योग का अभ्यास, योग वशिष्ठ में एक केंद्रीय स्थान रखता है। इसे आध्यात्मिक विकास और आत्म-प्राप्ति के लिए एक गहन साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शास्त्र योग साधना के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करता है, जिसमें शारीरिक मुद्राएं (आसन), सांस नियंत्रण (प्राणायाम), मानसिक एकाग्रता (धारणा), ध्यान (ध्यान), और आत्म-जांच (स्वाध्याय) शामिल हैं। योग वशिष्ठ योग साधना को एक समग्र अनुशासन के रूप में चित्रित करता है जो शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करता है। यह अस्तित्व के सभी स्तरों के शुद्धिकरण और सामंजस्य की सुविधा प्रदान करता है। शास्त्र नियमित और समर्पित अभ्यास के महत्व के साथ-साथ अनुशासन, धैर्य और आत्म-जागरूकता जैसे गुणों की खेती पर जोर देता है।⁸

ऋषि वशिष्ठ शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने के लिए आसन या योग मुद्राओं के महत्व पर विस्तार से बताते हैं। आसन के अभ्यास के माध्यम से, अभ्यर्थी शारीरिक तनाव को दूर कर सकते हैं, लचीलेपन में सुधार कर सकते हैं और ध्यान और आत्म-जांच के गहन अभ्यास के लिए शरीर को तैयार कर सकते हैं। प्राणायाम, सांस का नियंत्रण और विनियमन, मन को शांत करने, ऊर्जा चैनलों (नाड़ियों) को संतुलित करने और अभ्यासकर्ता के भीतर छिपी आध्यात्मिक क्षमता को जागृत करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में समझाया गया है। योग वशिष्ठ विभिन्न प्राणायाम तकनीकों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो लयबद्ध श्वास और श्वास के प्रति सचेत जागरूकता के महत्व पर जोर देता है। मानसिक एकाग्रता (धारणा) और ध्यान (ध्यान) को योग साधना के आवश्यक घटकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे अभ्यासकर्ताओं को मन के उतार-चढ़ाव को शांत करने और आंतरिक शांति और शांति प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। यह शास्त्र आत्म-जागरूकता को गहरा करने और चेतना का विस्तार करने के साधन के रूप में, मंत्र दोहराव, दृश्य और दिमागीपन सहित विभिन्न ध्यान प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। योग वशिष्ठ में योग साधना के एक मूलभूत पहलू के रूप में आत्म-जांच (स्वाध्याय) पर जोर दिया गया है।

यह चेतना के आंतरिक क्षेत्रों की खोज और किसी के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है। आत्म-जांच के माध्यम से, साधक अहंकारी मन की क्षणिक प्रकृति को समझ सकते हैं और सभी सीमाओं और पहचानों से परे स्वयं के शाश्वत सार को पहचान सकते हैं। कुल मिलाकर, योग वशिष्ठ में योग साधना को आत्म-खोज और आंतरिक जागृति की एक परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में चित्रित किया गया है। यह साधकों को जन्म और मृत्यु के चक्र से उनकी सहज दिव्यता और अंतिम मुक्ति (मोक्ष) की प्राप्ति की ओर ले जाता है। यह शास्त्र योग के मार्ग पर ईमानदार

साधकों के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए गहन शिक्षा और अभ्यास प्रदान करता है।

एकाधिक ब्रह्मांड सिद्धांत

योग वशिष्ठ, प्राचीन भारत का एक प्रतिष्ठित ग्रंथ, कई ब्रह्मांडों की धारणा सहित गहन दार्शनिक अवधारणाओं और आध्यात्मिक विचारों की खोज करता है। यह ग्रंथ एक व्यापक ब्रह्माण्ड विज्ञान प्रस्तुत करता है जो वास्तविकता की पारंपरिक समझ से परे जाता है और समानांतर ब्रह्मांडों या कई आयामों के अस्तित्व में गहराई से उतरता है। योग वशिष्ठ के अनुसार, ब्रह्मांड एक भौतिक आयाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परस्पर जुड़े हुए क्षेत्रों का एक विशाल और जटिल टेपेस्ट्री है, प्रत्येक अपने स्वयं के कानूनों और सिद्धांतों द्वारा शासित होता है। ये क्षेत्र अलग-अलग इकाइयों नहीं हैं, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे एक बहुआयामी वास्तविकता बनती है जो सामान्य धारणा की समझ से परे है। शास्त्र बताता है कि ब्रह्मांड, जिसे ब्रह्माण्ड के नाम से जाना जाता है, भौतिक स्तर से परे सूक्ष्म और कारण आयामों को भी शामिल करता है। प्रत्येक आयाम चेतना और कंपन आवृत्ति के एक विशिष्ट स्तर से मेल खाता है, जो विविध अनुभवों और घटनाओं को जन्म देता है। योग वशिष्ठ इस विचार की भी पड़ताल करते हैं कि भौतिक संसार वास्तविकता का सिर्फ एक पहलू है, जो आकाशीय प्राणियों, देवताओं और आध्यात्मिक संस्थाओं द्वारा बसाए गए सूक्ष्म क्षेत्रों के साथ सह-अस्तित्व में है। ये उच्च आयाम समय और स्थान की सीमाओं से परे मौजूद हैं, जो अनंत संभावनाएं और संभावनाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा, शास्त्र बताता है कि कई ब्रह्मांडों की अभिव्यक्ति यादृच्छिक नहीं है बल्कि ब्रह्मांडीय बुद्धि या सार्वभौमिक चेतना (ब्राह्मण) द्वारा नियंत्रित होती है। प्रत्येक ब्रह्मांड ब्राह्मण की रचनात्मक शक्ति की एक अनूठी अभिव्यक्ति है, जो अनंत विविधताओं और संभावनाओं को दर्शाता है।⁹

योग वशिष्ठ साधकों को वास्तविकता की प्रकृति पर विचार करने और ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आत्म-जांच के माध्यम से भौतिक स्तर की सीमाओं को पार करने के लिए आमंत्रित करता है। अपनी जागरूकता और चेतना का विस्तार करके, साधक सभी अस्तित्व के अंतर्संबंध की एक झलक पा सकते हैं और ब्रह्मांड की विविधता में अंतर्निहित अंतर्निहित एकता का एहसास कर सकते हैं। संक्षेप में, योग वशिष्ठ में एकाधिक ब्रह्मांडों की अवधारणा वास्तविकता की बहुमुखी प्रकृति और चेतना की असीमित क्षमता के लिए एक गहन रूपक के रूप में कार्य करती है। यह व्यक्तियों को अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने और भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे मौजूद अनंत संभावनाओं के प्रति जागृत होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भौतिक संसार (प्रकृति) और आत्मा

योग वशिष्ठ में, एक प्रसिद्ध सादृश्य है जिसे पक्षी उदाहरण या पक्षी रूपक के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग व्यक्तिगत आत्मा (आत्मान) की प्रकृति और भौतिक दुनिया के साथ उसके संबंध को समझने के लिए किया जाता है। यहाँ पक्षी उदाहरण का सारांश दिया गया है। एक ऐसे पेड़ की कल्पना करें जिस पर दो पक्षी बैठे हों। एक पक्षी व्यक्तिगत आत्मा (आत्मान) का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा पक्षी मन या अहंकार (जीव) का प्रतीक है। आत्मा के पक्षी को शांत, बुद्धिमान और दुनिया के उतार-चढ़ाव से अप्रभावित बताया गया है। यह हर चीज़ को वैराग्य और आंतरिक शांति के साथ देखता है। दूसरी ओर, मन का पक्षी बेचैन है, लगातार एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमता रहता है और पेड़ के फल खाता है (जो भौतिक संसार के अनुभवों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है)।¹⁰ यह पक्षी इच्छाओं, आसक्तियों और भावनाओं में फंस जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दुख और बंधन होते हैं।¹¹ सादृश्य सिखाता है कि व्यक्तिगत आत्मा (आत्मान) शाश्वत, शुद्ध और जीवन के उतार-चढ़ाव से अप्रभावित है, बिल्कुल पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठे पक्षी की तरह। हालाँकि, मन या अहंकार (जीव) अस्थायी है और लगातार बाहरी वस्तुओं में संतुष्टि की तलाश करता है, जिससे सुख और दर्द का चक्र चलता है। पक्षी के उदाहरण का सार स्वयं की वास्तविक प्रकृति को पहचानने और उसे मन (जीव) के भ्रम से मुक्त करने में निहित है।¹² आंतरिक जागरूकता, वैराग्य और आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित करके, व्यक्ति अहंकार की सीमाओं को पार कर सकता है और अपने अस्तित्व के शाश्वत सत्य का एहसास कर सकता है। योग वशिष्ठ में पक्षी सादृश्य व्यक्तिगत आत्मा और भौतिक संसार के बीच संबंध को समझने के लिए एक शक्तिशाली रूपक है। यह आध्यात्मिक अनुभूति और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के महत्व पर जोर देता है।

निष्कर्ष

योग वशिष्ठ योग के ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का एक कालातीत प्रमाण है। इसकी शिक्षाएँ आत्म-खोज और आंतरिक परिवर्तन चाहने वालों के लिए प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत हैं। इस प्राचीन ग्रंथ की गहराई में जाकर, साधक योग के रहस्यों को खोल सकते हैं और इसके भीतर छिपे शाश्वत सत्य को उजागर कर सकते हैं।

सन्दर्भ

- 1 Ganesathasan, M. (2001). A Matter of Character: Vasistha and Aristotle on moral development. *Asian Philosophy*, 11, 103 - 123. <https://doi.org/10.1080/09552360120087877>.
- 2 Kak, S. (1999). Concepts of Space, Time, and Consciousness in Ancient India. *arXiv: History and Philosophy of Physics*.
- 3 Shah, N., & Dave, N. (2023). A COMPARATIVE STUDY OF DHARANA ACCORDING TO VASISTHA AND GHERAND SAMHITA. *VIDYA - A JOURNAL OF GUJARAT UNIVERSITY*. <https://doi.org/10.47413/vidya.v2i1.176>.
- 4 Venkatesananda, S. (1993). *The Concise Yoga Vashishtha*. State University of New York Press.
- 5 Valmiki. (n.d.). *Yog Vashishtha*.
<https://www.artofliving.org/in-en/wisdom/theme/7-astonishing-truths-from-yoga-vasistha>
- 7 Venkatesananda, S. (1993). *The Concise Yoga Vashishtha*. State University of New York Press.
- 8 Capon, H., O'Shea, M., & McIver, S. (2019). Yoga and mental health: A synthesis of qualitative findings.. *Complementary therapies in clinical practice*, 101063 .
<https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2019.101063>.
- 9 <https://estudentdavedanta.net/Yoga%20Vasistha%20Sara.pdf>
- 10 https://en.wikipedia.org/wiki/Yoga_Vasistha
- 11 <https://www.dlshq.org/religions/the-yoga-vasishtha/>
- 12 <https://hindi.speakingtree.in/yoga-meditation/test-810609/articleshow/102455744.cms>